

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan proses implementasi aplikasi asesmen Papikostik berbasis web berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun di Bab 3 Gambar 3.1. Kerangka pikir tersebut dirancang untuk menyelesaikan permasalahan asesmen yang dilakukan secara manual, yang membutuhkan waktu lama dan berisiko tinggi terhadap kesalahan. Oleh karena itu, solusi berupa aplikasi asesmen berbasis web dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem yang mudah diakses secara daring dan mampu melakukan perhitungan hasil asesmen secara otomatis.

Dalam kerangka pikir, proses pengembangan aplikasi dibagi menjadi beberapa tahap utama, yaitu: Penyusunan Kebutuhan, Perancangan Sistem, Implementasi, dan Pengujian. Bab ini akan menguraikan hasil dari setiap tahapan tersebut, mulai dari kebutuhan yang telah dianalisis hingga hasil akhir berupa aplikasi yang telah diuji dan siap digunakan.

4.1 Penyusunan Kebutuhan Sistem

Proses pengembangan aplikasi asesmen Papikostik berbasis web ini dimulai dari tahap penyusunan kebutuhan hingga implementasi dan pengujian. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan asesmen Papikostik yang efektif dan aman bagi perusahaan X.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur utama yang harus ada dalam sistem agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada pengguna. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi

No	Jenis Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
1	Pengelolaan Pengguna	Aplikasi harus memungkinkan pengguna (pegawai dan administrator) untuk mengakses dan menggunakan asesmen dengan autentikasi yang aman.
2	Pengisian Asesmen Papikostik	Aplikasi menyediakan modul untuk pengisian asesmen Papikostik secara lengkap, termasuk tampilan soal-soal asesmen sesuai format yang ditentukan.

No	Jenis Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
3	Penyimpanan Data Hasil Asesmen	Hasil asesmen harus dapat disimpan di dalam basis data secara aman dan terstruktur, dengan kemampuan mengelola data setiap pengguna secara terpisah.
4	Tampilan Hasil Asesmen	Aplikasi menyediakan fitur untuk menampilkan hasil asesmen kepada pengguna atau administrator dalam format yang mudah dipahami.
5	Pengelolaan Data Pengguna dan Hasil Asesmen	Administrator memiliki akses untuk melihat dan mengelola data hasil asesmen, termasuk melakukan pencarian, pengeditan, atau penghapusan data sesuai kebutuhan.
6	Pengisian Asesmen Papikostik	Sistem harus mampu menyimpan data pengisian secara realtim
7	Pengisian Asesmen Papikostik	Sistem harus mampu melakukan validasi pengisian kuisoner apabila belum selesai maka diminta untuk melakukan pengisian sampai selesai sebelum dialukan submit

4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek kualitas yang diharapkan dari aplikasi, seperti keamanan, performa, dan aksesibilitas. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional yang diidentifikasi dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4. 2 Kebutuhan Non Fungsional

No	Jenis Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
1	Keamanan Data	Aplikasi harus menjamin keamanan data pengguna, baik dari sisi autentikasi maupun dalam penyimpanan data hasil asesmen. Implementasi keamanan harus mencakup enkripsi data dan kontrol akses yang baik.
2	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Aplikasi harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly sehingga mudah digunakan oleh semua pengguna, termasuk pegawai yang mungkin kurang berpengalaman dengan teknologi.
3	Aksesibilitas	Aplikasi harus dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, dan smartphone, selama perangkat tersebut memiliki koneksi internet dan browser.
4	Ketersediaan (Availability)	Aplikasi harus tersedia untuk digunakan kapan saja selama jam operasional, tanpa mengalami downtime yang signifikan.
5	Kinerja (Performance)	Aplikasi harus memiliki kecepatan yang memadai dalam memuat halaman dan memproses data, terutama saat mengakses data hasil asesmen.

4.2 Perancangan Sistem

4.2.1 Perencanaan sistem

Sistem dirancang menggunakan framework *CodeIgniter* dengan database *Oracle*. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan berbagai fungsi utama. Diagram ini menampilkan aktor-aktor utama yang berinteraksi dengan aplikasi, seperti User (Pegawai) dan Administrator (Admin SDM), serta use case yang menggambarkan fungsionalitas-fungsionalitas utama dalam aplikasi.

Gambar 4. 1 Usecase

Diagram use case ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana sistem berfungsi dari perspektif pengguna dan administrator.

4.2.2 Perencanaan Database

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antar-entitas dalam basis data yang digunakan oleh aplikasi. ERD ini berfungsi untuk memastikan bahwa struktur data mendukung semua fungsionalitas aplikasi yang telah dirancang.

Gambar 4. 2 ERD Aplikasi Asesmen Papikostik

Keterangan dari ERD diatas adalah sebagai berikut:

1. PAPI_ADMIN

Atribut: NIPEG, NAMA, JABATAN, UNIT.

Deskripsi: Entitas ini menyimpan data administrator yang mengelola sistem asesmen Papikostik. Atribut NIPEG berfungsi sebagai ID unik untuk setiap administrator, sementara NAMA, JABATAN, dan UNIT berisi informasi pribadi dan jabatan mereka.

2. PAPI_USER

Atribut: NIPEG, NAMA, JABATAN, UNIT.

Deskripsi: Entitas ini menyimpan data pengguna atau peserta asesmen. NIPEG berfungsi sebagai ID unik bagi setiap pengguna. Atribut lain seperti NAMA, JABATAN, dan UNIT berisi informasi pribadi peserta.

3. PAPI_ITEM

Atribut: ID_ITEM, ITEM, SCORE_ITEM, NO_ITEM.

Deskripsi: Entitas ini menyimpan setiap item atau pertanyaan dalam asesmen Papikostik, di mana ID_ITEM merupakan ID unik untuk setiap item. Atribut ITEM menyimpan teks pertanyaan, SCORE_ITEM untuk skor yang diberikan pada jawaban, dan NO_ITEM untuk nomor urut pertanyaan.

Data dari tabel PAPI_ITEM dapat dilihat pada Lampiran 1. Item papikostik

4. Entitas PAPI_JAWABAN

Atribut: ID_JAWABAN, NIPEG, ID_ITEM, JENIS, NO_ITEM, DATE_CREATED.

Deskripsi: Entitas ini menyimpan jawaban yang diberikan oleh setiap peserta untuk setiap item asesmen. ID_JAWABAN adalah ID unik untuk setiap jawaban, NIPEG mengacu pada peserta yang menjawab, dan ID_ITEM mengacu pada item yang dijawab. JENIS menunjukkan tipe jawaban yang dipilih, sementara DATE_CREATED merekam tanggal ketika jawaban diberikan.

5. Entitas PAPI_MAPPING

Atribut: JAWABAN, KODE_PAPI, NO_ITEM, SCORE.

Deskripsi: Entitas ini digunakan untuk memetakan jawaban dengan kode tertentu pada asesmen Papikostik. KODE_PAPI digunakan sebagai ID referensi untuk setiap variabel kepribadian dalam Papikostik, dan SCORE mencatat nilai yang diberikan untuk setiap jawaban.

6. PAPI_VARIABEL

Atribut: KODE_PAPI, JENIS, DESKRIPSI.

Deskripsi: Entitas ini menyimpan berbagai variabel atau dimensi kepribadian yang diukur oleh Papikostik, dengan KODE_PAPI sebagai ID unik untuk setiap variabel. JENIS menunjukkan jenis variabel, dan DESKRIPSI memberikan penjelasan tentang variabel tersebut.

7. PAPI_DETAIL

Atribut: ID_DETAIL, KODE_PAPI, KETERANGAN, DETAIL.

Deskripsi: Entitas ini memberikan detail tambahan untuk setiap variabel dalam Papikostik. KODE_PAPI mengacu pada variabel yang dijelaskan, sementara KETERANGAN dan DETAIL memberikan informasi lebih lanjut tentang variabel tersebut.

4.3 Implementasi

Implementasi Sistem

Papikostik adalah alat asesmen psikologi yang mengukur berbagai dimensi kepribadian dengan menilai respons responden terhadap sejumlah pertanyaan atau item asesmen. Setiap jawaban yang dipilih oleh responden memiliki skor yang dikaitkan dengan dimensi kepribadian tertentu. Total skor dalam setiap dimensi memberikan gambaran tentang kepribadian responden pada dimensi tersebut.

1. Dimensi Kepribadian: Setiap dimensi kepribadian diwakili oleh kode tertentu yang disimpan dalam entitas PAPI_VARIABEL. Misalnya, kode dimensi mungkin termasuk *Dominance*, *Social Orientation*, dan *Work Tempo*.
2. Skor Jawaban: Setiap pilihan jawaban pada item asesmen memiliki skor yang berbeda sesuai dengan dimensi yang diukur. Informasi ini dipetakan dalam entitas PAPI_MAPPING.
3. Total Skor Dimensi: Skor akhir untuk setiap dimensi dihitung dengan menjumlahkan skor dari setiap jawaban yang diberikan untuk dimensi tersebut.

Struktur Database untuk Perhitungan Skor

Rancangan database yang digunakan dalam perhitungan skor Papikostik terdiri dari beberapa tabel kunci:

1. PAPI_ITEM: Menyimpan informasi tentang item asesmen, termasuk teks pertanyaan dan nomor urutnya.
2. PAPI_JAWABAN: Menyimpan jawaban responden untuk setiap item asesmen. Jawaban ini terkait dengan ID pengguna, ID item, dan jenis jawaban.
3. PAPI_MAPPING: Memetakan setiap pilihan jawaban dengan dimensi kepribadian tertentu dan skor yang relevan.
4. PAPI_VARIABEL: Menyimpan informasi tentang berbagai dimensi kepribadian yang diukur oleh Papikostik.
5. PAPI_DETAIL: Menyimpan hasil akhir asesmen untuk setiap dimensi dalam bentuk total skor, yang terkait dengan ID pengguna dan kode dimensi kepribadian.

Langkah-Langkah Perhitungan Skor dalam Database

Berikut adalah tahapan implementasi perhitungan skor dalam database:

1. Menyimpan Jawaban Pengguna: Setiap jawaban yang diberikan oleh pengguna disimpan dalam tabel PAPI_JAWABAN. Data yang disimpan mencakup ID pengguna, ID item, jenis jawaban, dan tanggal pengisian.

```
INSERT INTO PAPI_JAWABAN (ID_JAWABAN, NIPEG, ID_ITEM, JENIS, NO_ITEM, DATE_CREATED)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

2. Mengambil Skor Berdasarkan Jawaban: Setiap jawaban yang disimpan dikaitkan dengan skor tertentu yang diambil dari tabel PAPI_MAPPING. Setiap skor berhubungan dengan dimensi kepribadian yang sesuai dengan item yang dijawab.

```
SELECT PAPI_MAPPING.KODE_PAPI, PAPI_MAPPING.SCORE
FROM PAPI_JAWABAN
JOIN PAPI_MAPPING ON PAPI_JAWABAN.NO_ITEM = PAPI_MAPPING.NO_ITEM
WHERE PAPI_JAWABAN.ID_JAWABAN = ?;
```

Query ini mengakses KODE_PAPI dan SCORE dari PAPI_MAPPING yang sesuai dengan NO_ITEM dari jawaban yang diberikan oleh pengguna.

3. Menghitung Total Skor untuk Setiap Dimensi: Setelah skor diambil, sistem menjumlahkan skor-skor untuk setiap dimensi kepribadian guna mendapatkan total skor. Setiap dimensi diidentifikasi berdasarkan KODE_PAPI dari tabel PAPI_MAPPING.

Model matematis untuk menghitung total skor adalah sebagai berikut:

$$Total_Score_{Dimensi} = \sum_{i=1}^n Score_i$$

Di mana:

- a. Total_Score_Dimensi adalah total skor untuk suatu dimensi kepribadian tertentu.
- b. Score_i adalah skor dari setiap jawaban yang relevan dengan dimensi tersebut.

Dalam SQL, perhitungan total skor untuk setiap dimensi dapat dilakukan dengan query berikut:

```
SELECT KODE_PAPI, SUM(SCORE) AS TOTAL_SCORE
FROM PAPI_MAPPING
JOIN PAPI_JAWABAN ON PAPI_MAPPING.NO_ITEM = PAPI_JAWABAN.NO_ITEM
WHERE NIPEG = ?
GROUP BY KODE_PAPI;
```

4. Menyimpan Hasil Akhir dalam Tabel Skor: Setelah perhitungan selesai, hasil akhir untuk setiap dimensi disimpan dalam tabel PAPI_DETAIL. Tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan data akhir asesmen bagi setiap pengguna.

```
INSERT INTO PAPI_DETAIL (NIPEG, KODE_PAPI, TOTAL_SCORE, DATE_CREATED)
VALUES (?, ?, ?, NOW());
```

5. Menampilkan Hasil Akhir untuk Pengguna dan Administrator: Hasil akhir dalam bentuk total skor untuk setiap dimensi kemudian dapat diakses oleh pengguna dan

administrator. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat profil kepribadian mereka, sementara administrator dapat mengakses hasil asesmen seluruh karyawan.

```
SELECT KODE_PAPI, TOTAL_SCORE  
FROM PAPI_DETAIL  
WHERE NIPEG = ?;
```

Aplikasi telah berhasil dikembangkan dengan dapat diakses secara daring dengan intranet PT XYZ dengan alamat: <http://star.plnindonesiapower.co.id>. Implementasi tampilan dari aplikasi papikostick adalah sebagai berikut:

1. Login

Halaman login merupakan tampilan awal aplikasi yang dirancang untuk memastikan keamanan dan autentikasi pengguna. Pengguna diharuskan memasukkan username dan kata sandi korporat PT XYZ untuk mengakses aplikasi. Tampilan ini sederhana dan intuitif, dengan formulir login yang mencakup kolom username, password, serta tombol "Sign in". Jika kredensial tidak valid, akan muncul pesan kesalahan untuk memandu pengguna memperbaiki masukan. Untuk tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Login

2. Memilih Asesmen Papikostik

Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan pilihan asesmen yang tersedia. Salah satunya adalah opsi untuk

memulai asesmen Papikostik. Tampilan ini berisi daftar asesmen yang ditampilkan dalam format yang terorganisasi dengan baik, dilengkapi dengan tombol "Mulai" untuk memilih asesmen Papikostik. Halaman ini memastikan bahwa pengguna dapat langsung memilih asesmen yang ingin diikuti tanpa kebingungan. Halaman memilih asesmen papikostik dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut

Gambar 4. 4 Memilih Asesmen Papikostik

3. Menampilkan petunjuk pengisian

Sebelum memulai pengisian kuesioner, pengguna diarahkan ke halaman petunjuk pengisian. Tampilan ini berisi instruksi yang menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner Papikostik dengan benar. Halaman ini dilengkapi dengan poin-poin penting seperti jumlah waktu yang diberikan, aturan pengisian, dan tombol untuk memulai asesmen. Tujuan dari halaman ini adalah memastikan pengguna memahami proses pengisian sebelum melanjutkan. Halaman petunjuk pengisian dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.

Gambar 4. 5 Tampilan petunjuk pengisian

4. Proses Pengisian Kuesioner

Pada tahap ini, pengguna akan melihat tampilan kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan Papikostik. Setiap pertanyaan disusun dalam format yang rapi, dengan opsi jawaban yang dapat dipilih oleh pengguna. Tampilan ini mendukung fitur auto-save untuk memastikan jawaban pengguna tersimpan secara otomatis. Halaman ini juga dirancang agar responsif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat fokus menjawab tanpa gangguan. Untuk halaman petunjuk pengisian dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.

The screenshot displays a questionnaire interface with a purple header bar containing a menu icon and the name 'DAVID BINTANG SETIAWAN'. Below the header, a message box reads: 'Halo', 'Pada soal ini tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan jawaban apa adanya sesuai dengan penghayatan anda terhadap diri anda.', and 'Jawaban akan otomatis disimpan ke database tekan tombol submit untuk melanjutkan dan mengecek apakah jawaban sudah selesai semua'. The main content area is a 3x3 grid of question cards. Each card has a 'Jawaban' label and a 'pernyataan' label. The statements and their corresponding response options (smiley faces) are as follows:

pernyataan	Jawaban
Saya adalah pekerja keras	😊
Saya tidak mudah murung	😞
Saya suka bekerja lebih baik daripada orang-orang lain	😞
Saya suka melaksanakan apa yang saya kerjakan sampai selesai	😊
Saya suka menunjukkan pada orang lain cara mengerjakan sesuatu	😞
Saya ingin berusaha sebaik mungkin	😞
Saya suka melakukan hal-hal yang lucu	😞
Saya suka bergabung dalam kelompok	😞
Saya suka memberitahu orang lain apa yang harus dikerjakan	😞
Saya ingin diperhatikan dalam kelompok	😊
Saya senang berteman akrab	😊
Saya suka berteman dalam suatu kelompok	😞
Saya dapat cepat berubah jika diperlukan	😊
Saya suka membalas jika benar-benar disakiti	😞
Saya berusaha berteman akrab	😞
Saya suka mengerjakan sesuatu hal yang baru dan berbeda	😞
Saya ingin disukai atasan saya	😞
Saya suka memberitahu orang lain jika mereka berbuat salah	😊

Gambar 4. 6 Tampilan peroses pengisian kuesioner

5. Tampilan ketika ada pertanyaan yang belum selesai diisi

Jika pengguna mencoba melanjutkan tanpa menyelesaikan seluruh pertanyaan, aplikasi akan menampilkan notifikasi yang memberi tahu pengguna bahwa ada pertanyaan yang belum dijawab. Tampilan ini dirancang dengan warna dan pesan yang mencolok agar mudah dikenali oleh pengguna. Dengan fitur ini, aplikasi memastikan bahwa setiap kuesioner terisi dengan lengkap sebelum dilanjutkan.

Halo

- Pada soal ini **tidak ada jawaban yang benar maupun salah**. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan jawaban **apa adanya** sesuai dengan penghayatan anda terhadap diri anda.
- Jawaban akan **otomatis disimpan ke database** tekan tombol submit untuk melanjutkan dan mengecek apakah jawaban sudah selesai semua

❗ Pernyataan Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15 Belum Anda Jawab

<p>Jawaban pernyataan 1</p> <p> Saya ingin berusaha sebaik mungkin</p>		
<p>Jawaban pernyataan 4</p> <p> Saya suka berteman dalam suatu kelompok</p>		

Gambar 4. 7 Tampilan ketika ada pertanyaan yang belum selesai diisi

6. Tampilan setelah selesai melakukan pengisian

Setelah semua pertanyaan terisi, pengguna akan diarahkan ke halaman konfirmasi pengisian. Tampilan ini memberikan informasi bahwa kuesioner telah selesai diisi dan data telah tersimpan dengan sukses. Halaman ini juga memberikan opsi kepada pengguna untuk melihat hasil asesmen atau kembali ke dashboard untuk memilih opsi lain.

Gambar 4. 8 Tampilan setelah selesai melakukan pengisian

7. Tampilan Hasil kuesioner

Halaman hasil kuesioner menampilkan skor dari setiap dimensi kepribadian berdasarkan pengisian kuesioner. Tampilan ini biasanya berupa grafik atau tabel yang mempermudah interpretasi data oleh pengguna. Hasil yang ditampilkan memberikan informasi mendalam mengenai profil kepribadian pengguna sesuai dengan metodologi Papikostik. Halaman ini dirancang agar informatif dan mudah dipahami.

Gambar 4. 9 Tampilan Hasil kuesioner

8. Tampilan pemantauan pengisian

Untuk administrator atau HR, aplikasi menyediakan halaman pemantauan pengisian. Tampilan ini berisi daftar pengguna yang telah mengisi atau belum menyelesaikan kuesioner. Informasi seperti status pengisian, waktu pengisian, dan data lain yang relevan ditampilkan dalam format tabel. Halaman ini mendukung fitur pencarian dan penyaringan untuk memudahkan pengelolaan data.

No	NIP/PEG	NAMA	JABATAN	ORGANISASI	UNIT	DISC	PAPIKOSTICK	ADVERSITY	DETAIL
1	108600550B	ARIADI MAHMUDI	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 2 (A) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 2 (A) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
2	108600730B	KUSNADI	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 1 (D) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 1 (D) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
3	108700640B	GALIH WICAKSONO	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 1 (B) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 1 (B) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
4	108703551B	DANIEL SIMANULLANG	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 1 (A) BLT POMU	SEKSI OPERASI UNIT 1 (A) BLT POMU	UJP BANTEN 3 LONTAR	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
5	108800780B	MUJI KUSMINDAR	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 2 (D) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 2 (D) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
6	108800800B	NICO SUPRIYANTO	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 1 (C) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 1 (C) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
7	108803570B	DEDE RUYADI	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 2 (D) BLT POMU	SEKSI OPERASI UNIT 2 (D) BLT POMU	UJP BANTEN 3 LONTAR	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
8	108803650B	ERWAN SUHERI	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 2 (A) BLT POMU	SEKSI OPERASI UNIT 2 (A) BLT POMU	UJP BANTEN 3 LONTAR	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail
9	108900770B	MUHAMAD INA SOFA	JUNIOR TECHNICIAN OPERASI CONTROL ROOM UNIT 2 (C) BLB PGU	SEKSI OPERASI UNIT 2 (C) BLB PGU	UJP BANTEN 2 LABUAN	SELESAI	SELESAI	SELESAI	Detail

Gambar 4. 10 Tampilan pemantauan pengisian

4.4 Pengujian Sistem

4.2.1. Pengujian BlackBox

Pengujian Black Box dilakukan untuk memverifikasi apakah setiap fitur pada aplikasi asesmen Papikostik berbasis web ini telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan. Pengujian ini berfokus pada evaluasi output berdasarkan input yang diberikan, tanpa melihat ke dalam kode atau struktur internal sistem. Setiap fitur diuji secara terpisah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama, seperti autentikasi pengguna, pengisian asesmen, perhitungan skor otomatis, penyimpanan data hasil asesmen, serta tampilan hasil, dapat berjalan sesuai spesifikasi.

Tabel berikut ini menampilkan hasil pengujian Black Box untuk setiap kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional, serta menunjukkan bahwa seluruh fitur aplikasi telah memenuhi standar kinerja yang diharapkan. Pengujian Black Box dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Blackbox

No	Fungsi	Kebutuhan Fungsional	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Autentikasi Pengguna	Sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna (login) berdasarkan NIPEG dan password.	1. Akses halaman login.	NIPEG dan password pengguna yang terdaftar	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama aplikasi.	Gambar 4.3
			2. Masukkan NIPEG dan password yang valid.			
			3. Klik tombol "Login".			
2	Pengisian Asesmen	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengisi asesmen Papikostik.	1. Masuk ke modul pengisian asesmen.	Data asesmen pengguna	Data asesmen tersimpan, dan pengguna mendapatkan pesan konfirmasi pengisian.	Gambar 4.6
			2. Isi semua item asesmen.			
			3. Klik tombol "Submit".			
3	Perhitungan Skor Papikostik	Sistem harus menghitung total skor untuk setiap dimensi kepribadian berdasarkan jawaban pengguna.	1. Lakukan pengisian asesmen.	Jawaban asesmen	Sistem menghitung dan menyimpan total skor untuk setiap dimensi kepribadian.	Gambar 4.9
			2. Sistem otomatis menghitung skor setelah submit.			
4	Penyimpanan Hasil Asesmen	Sistem harus menyimpan hasil asesmen ke dalam database.	1. Selesaikan pengisian asesmen.	Data hasil asesmen	Hasil asesmen tersimpan di database dan dapat diakses kapan saja.	Gambar 4.9
			2. Pastikan hasil asesmen tersimpan di database.			
5	Tampilan Hasil Asesmen	Sistem harus menampilkan hasil asesmen dalam bentuk tabel atau grafik yang informatif.	1. Akses halaman hasil asesmen.	Data hasil asesmen	Pengguna dapat melihat hasil asesmen yang informatif sesuai profil kepribadian.	Gambar 4.9
			2. Pastikan tampilan hasil asesmen tersedia dalam tabel/grafik.			
6	Pengelolaan Data Pengguna (Administrator)	Administrator harus dapat mengelola data pengguna, termasuk	1. Login sebagai administrator.	Data pengguna	Administrator dapat melakukan operasi pengelolaan	Gambar 4.10
			2. Akses menu pengelolaan pengguna.			

No	Fungsi	Kebutuhan Fungsional	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
		menambah, mengedit, dan menghapus.	3. Tambah/edit/hapus pengguna.		data pengguna sesuai hak akses.	

4.2.2. Uji kesesuaian hasil

Dalam pengujian ini, beberapa sampel data asesmen dipilih dan dihitung secara manual untuk setiap item asesmen. Skor yang dihasilkan oleh aplikasi kemudian dibandingkan dengan skor manual tersebut. Kesesuaian antara kedua hasil ini menunjukkan keandalan algoritma perhitungan aplikasi serta memastikan bahwa proses otomatisasi tidak mempengaruhi akurasi hasil asesmen. Hasil yang konsisten antara perhitungan manual dan hasil dari aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi standar akurasi yang diperlukan dalam analisis kepribadian.

Tabel berikut menyajikan hasil perbandingan antara skor manual dan skor yang dihasilkan aplikasi, dengan kolom tambahan yang menunjukkan tingkat kesesuaian sebagai indikator akurasi algoritma perhitungan.

Metode Uji Kesesuaian hasil adalah dengan melakukan perhitungan manual dengan kertas/excel kemudian dibandingkan dengan data yang telah dihitung pada sistem aplikasi. Contohnya untuk person id ini melakukan pengisian data berikut pada lembar manual seperti dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4. 3 Jawaban item papikostik uji kesesuaian

PERSON ID	ID ITEM	NO ITEM	JAWABAN
851122105I	1	1	1
851122105I	3	2	1
851122105I	5	3	1
851122105I	8	4	2
851122105I	9	5	1
851122105I	11	6	1
851122105I	13	7	1
851122105I	15	8	1
851122105I	17	9	1
851122105I	19	10	1
851122105I	22	11	2
851122105I	23	12	1
851122105I	25	13	1
851122105I	28	14	2
851122105I	29	15	1
851122105I	32	16	2
851122105I	34	17	2
851122105I	36	18	2
851122105I	38	19	2
851122105I	39	20	1
851122105I	42	21	2
851122105I	44	22	2
851122105I	45	23	1
851122105I	47	24	1
851122105I	49	25	1
851122105I	51	26	1
851122105I	53	27	1
851122105I	55	28	1
851122105I	58	29	2
851122105I	60	30	2
851122105I	61	31	1
851122105I	63	32	1
851122105I	65	33	1
851122105I	67	34	1
851122105I	69	35	1
851122105I	72	36	2
851122105I	73	37	1
851122105I	76	38	2
851122105I	78	39	2
851122105I	79	40	1
851122105I	82	41	2

PERSON ID	ID ITEM	NO ITEM	JAWABAN
851122105I	83	42	1
851122105I	85	43	1
851122105I	87	44	1
851122105I	90	45	2
851122105I	91	46	1
851122105I	93	47	1
851122105I	95	48	1
851122105I	97	49	1
851122105I	99	50	1
851122105I	102	51	2
851122105I	103	52	1
851122105I	105	53	1
851122105I	107	54	1
851122105I	109	55	1
851122105I	112	56	2
851122105I	113	57	1
851122105I	115	58	1
851122105I	118	59	2
851122105I	120	60	2
851122105I	122	61	2
851122105I	123	62	1
851122105I	125	63	1
851122105I	127	64	1
851122105I	129	65	1
851122105I	132	66	2
851122105I	135	67	2
851122105I	136	68	1
851122105I	139	69	2
851122105I	141	70	2
851122105I	143	71	2
851122105I	144	72	1
851122105I	146	73	1
851122105I	148	74	1
851122105I	150	75	1
851122105I	152	76	1
851122105I	155	77	2
851122105I	157	78	2
851122105I	159	79	2
851122105I	160	80	1
851122105I	162	81	1
851122105I	165	82	2
851122105I	167	83	2
851122105I	169	84	2
851122105I	170	85	1

PERSON ID	ID ITEM	NO ITEM	JAWABAN
851122105I	172	86	1
851122105I	175	87	2
851122105I	177	88	2
851122105I	179	89	2
851122105I	180	90	1

Data diatas dilakukan perhitungan secara manual menggunakan Microsoft Excel, kemudian data diatas juga dimasukan kedalam database aplikasi yang akan dihitung hasilnya secara otomatis. Hasil yang didapat dari kedua proses diatas adalah sebagai berikut.

Perhitungan data dengan excel didapatkan hasil berikut dapat dilihat pada gambar 4.9

Gambar 4. 11 Hasil Dengan perhitungan excel

Kemudian hasil dari sistem aplikasi asesmen papikostik online dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut

Gambar 4. 12 Hasil Perhitungan menggunakan Aplikasi

Untuk lebih jelasnya perbandingan data ditampilkan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Perbandingan data Hasil

Person ID	Jenis	ITEM																			
		E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F	K	Z	O	B	X	P	A	N
851122105I	Excel	5	5	2	0	3	6	7	8	6	3	5	2	5	7	5	6	4	5	4	1
	Aplikasi	5	5	2	0	3	6	7	8	6	3	5	2	5	7	5	6	4	5	4	1
Keterangan	Sesuai																				

Dari nilai ini maka didapatkan hasil asesmen papikostik dengan keterangan sebagai berikut dapat dilihat pada gambar

PAPIKOSTIC DETAIL				
KELOMPOK	KODE	DESKRIPSI	NILAI	KETERANGAN
Work Direction	N	Need to finish a task	1	Tidak terlalu merasa perlu untuk menuntaskan sendiri tugas-tugasnya, senang menemani beberapa pekerjaan sekaligus, mudah mendelegasikan tugas. Komitmen rendah, cenderung meninggalkan tugas sebelum tuntas, konsentrasi mudah buyar, mungkin suka berpindah pekerjaan.
	G	Role of hard intense worker	3	Bekerja keras sesuai tuntutan, menyalurkan usahanya untuk hal-hal yang bermanfaat / menguntungkan.
	A	Need to achieve	4	Tidak kompetitif, mapan, puas. Tidak terdorong untuk menghasilkan prestasi, tidak berusaha untuk mencapai sukses, membutuhkan dorongan dari luar diri, tidak berinisiatif, tidak memanfaatkan kemampuan diri secara optimal, raguakan tujuan diri, misalnya sebagai akibat promosi / perubahan struktur jabatan.
Leadership	L	Leadership role	6	Percaya diri dan ingin berperan sebagai pemimpin
	P	Need to control other	5	Bertanggung jawab, akan melakukan fungsi pengarahan, pengendalian dan pengawasan, tapi tidak mendominasi.
	I	Case in decision making	8	Sangat yakin di mengambil keputusan, cepat tanggap terhadap situasi, berani mengambil resiko, mau memanfaatkan kesempatan. Impulsif, dapat membuat keputusan yang tidak praktis, cenderung lebih mementingkan kecepatan dari pada akurasi, tidak sabar, cenderung meloncat pada keputusan.
Activity	T	Pace	7	Cekatan, selalu siaga, bekerja cepat, ingin segera menyelesaikan tugas. Negatifnya : Tegang, cemas, impulsif, mungkin ceroboh, banyak gerakan yang tidak perlu.
	V	Vigorous	6	Dapat bekerja di belakang meja dan senang jika sesekali harus terjun ke lapangan atau melaksanakan tugas-tugas yang bersifat mobile.
Social nature	X	Need to be notified	4	Mengharapkan pengakuan lingkungan dan tidak mau diabaikan tetapi tidak mencari-cari perhatian.
	S	Social extension	3	Kurang percaya diri & kurang aktif dalam menjalin hubungan sosial.
	B	Need to belong to groups	6	Suka bergabung dalam kelompok, sadar akan sikap & kebutuhan kelompok, suka bekerja sama, ingin menjadi bagian dari kelompok, ingin disukai & diakui oleh lingkungan; sangat tergantung pada kelompok, lebih memperhatikan kebutuhan kelompok daripada pekerjaan.
	O	Need for affection	5	Tidak mencari atau menghindari hubungan antar pribadi di lingkungan kerja, masih mampu menjaga jarak.
Workstyle	R	Theorytical type	0	Tipe pelaksana, praktis pragmatis, mengandalkan pengalaman masa lalu dan intuisi. Bekerja tanpa perencanaan, mengandalkan perasaan.
	D	Interest in working with details	2	Cukup peduli akan akurasi dan kelengkapan data.
	C	Organized type	5	Memperhatikan keteraturan dan sistematika kerja, tapi cukup fleksibel.
Temprament	Z	Need to Change	7	Antusias terhadap perubahan dan akan mencari hal-hal baru, tetapi masih selektif (menilai kemanfaatannya).
	E	Emotional Restraint	5	Mampu mengungkapkan atau menyimpan perasaan, dapat mengendalikan emosi.
	K	Need to be forcefull	5	Tidak mencari atau menghindari konflik, mau mendengarkan pandangan orang lain tetapi dapat menjadi keras kepala saat mempertahankan pandangannya.
Followership	F	Need to support authority	2	Otonom, dapat bekerja sendiri tanpa campur tangan orang lain, motivasi timbul karena pekerjaan itu sendiri bukan karena pujian dari otoritas. Mempertanyakan otoritas, cenderung tidak puas terhadap atasan, loyalitas lebih didasari kepentingan pribadi.
	W	Need for rules and supervision	5	Perlu pengarahan awal dan tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4. 5 Hasil keterangan papikostick

Setelah berhasil melakukan pengujian untuk satu case, kemudian dilakukan pengjian untuk data inputan yang lain, data uji terlampir pada laman zenodo dengan alamat <https://zenodo.org/records/14195816>. Dari pengujian yang dilakukan dengan 40 set data didapatkan hasil sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4. 6 Uji Kesesuaian Hasil

NIPE G	Result Manual																Result Manual																Kesesuaian								
	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F	K	Z	O	B	X	P	A	N	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F		K	Z	O	B	X	P	A	N
91172 2472I	3	8	8	7	5	4	0	2	2	7	6	5	0	4	5	6	3	2	5	8	3	8	8	7	5	4	0	2	2	7	6	5	0	4	5	6	3	2	5	8	Sesuai
88113 1166I	2	3	3	3	6	6	3	4	8	6	6	4	3	4	6	7	4	6	3	5	2	3	3	3	6	6	3	4	8	6	6	4	3	4	6	7	4	6	3	5	Sesuai
76033 5108I	1	3	6	5	3	5	7	2	6	8	6	4	2	5	4	0	5	6	8	8	1	3	6	5	3	5	7	2	6	8	6	4	2	5	4	0	5	6	8	8	Sesuai
73922 37JA	0	3	6	4	4	5	6	8	4	6	7	2	4	7	3	4	2	7	5	5	0	3	6	4	4	5	6	8	4	6	7	2	4	7	3	4	2	7	5	5	Sesuai
92144 1095I	2	2	6	5	7	6	3	5	3	6	5	2	2	6	5	3	5	4	7	5	2	2	6	5	7	6	3	5	3	6	5	2	2	6	5	3	5	4	7	5	Sesuai
R0219 067	2	7	6	7	0	5	5	5	6	2	6	2	5	2	5	3	6	9	6	2	2	7	6	7	0	5	5	5	6	2	6	2	5	2	5	3	6	9	6	2	Sesuai
93163 1071I	1	6	9	3	5	5	2	6	6	3	6	3	4	7	5	4	3	4	5	5	1	6	9	3	5	5	2	6	6	3	6	3	4	7	5	4	3	4	5	5	Sesuai
82034 1111I	1	5	3	2	3	6	6	7	8	4	5	3	4	7	3	5	5	5	3	2	1	5	3	2	3	6	6	7	8	4	5	3	4	7	3	5	5	5	3	2	Sesuai
91143 1240I	6	6	1	3	8	5	4	4	0	9	6	4	2	3	6	8	4	2	7	4	6	6	1	3	8	5	4	4	0	9	6	4	2	3	6	8	4	2	7	4	Sesuai
66920 16K3	4	6	4	4	4	6	3	3	6	5	4	3	4	5	5	2	2	4	7	4	4	6	4	4	4	6	3	3	6	5	4	3	4	5	5	2	2	4	7	4	Sesuai
86132 1056I	6	7	5	5	8	6	3	1	0	4	6	3	3	3	8	8	5	0	3	7	6	7	5	5	8	6	3	1	0	4	6	3	3	3	8	8	5	0	3	7	Sesuai
91172 1559I	1	6	8	7	3	3	2	3	5	6	8	1	5	6	2	3	4	7	8	4	1	6	8	7	3	3	2	3	5	6	8	1	5	6	2	3	4	7	8	4	Sesuai
93144 1074I	3	4	6	4	7	7	5	2	0	8	6	1	4	6	7	5	6	1	5	7	3	4	6	4	7	7	5	2	0	8	6	1	4	6	7	5	6	1	5	7	Sesuai

NIPE G	Result Manual																		Result Manual																		Kesesuaian				
	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F	K	Z	O	B	X	P	A	N	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F	K	Z	O	B		X	P	A	N
92153 1011I	6	1	1	5	6	7	5	4	6	3	7	2	5	6	5	5	3	4	4	5	6	1	1	5	6	7	5	4	6	3	7	2	5	6	5	5	3	4	4	5	Sesuai
90172 2607I	3	1	6	7	4	5	4	6	4	5	8	5	1	5	4	5	4	3	8	5	3	1	6	7	4	5	4	6	4	5	8	5	1	5	4	5	4	3	8	5	Sesuai
88112 5089I	1	8	5	3	5	6	6	3	5	4	5	3	2	6	6	6	4	1	5	6	1	8	5	3	5	6	6	3	5	4	5	3	2	6	6	6	4	1	5	6	Sesuai
90143 1141I	2	5	1	4	6	5	4	5	5	9	4	3	2	6	6	5	4	2	5	5	2	5	1	4	6	5	4	5	5	9	4	3	2	6	6	5	4	2	5	5	Sesuai
D2001 80178	7	2	6	6	8	6	1	0	3	7	7	2	2	5	5	7	5	2	6	5	7	2	6	6	8	6	1	0	3	7	7	2	2	5	5	7	5	2	6	5	Sesuai
68931 99K3	1	8	8	5	5	6	3	3	3	3	7	2	2	4	3	5	3	6	7	7	1	8	8	5	5	6	3	3	3	3	7	2	2	4	3	5	3	6	7	7	Sesuai
82092 4006I	6	2	1	0	5	6	6	7	8	4	7	3	3	6	5	7	5	7	1	4	6	2	1	0	5	6	6	7	8	4	7	3	3	6	5	7	5	7	1	4	Sesuai
79072 1011I	5	4	9	6	4	3	2	2	5	5	7	2	3	8	5	3	4	3	8	5	5	4	9	6	4	3	2	2	5	5	7	2	3	8	5	3	4	3	8	5	Sesuai
89112 5091I	4	6	2	2	6	6	7	3	5	3	5	4	3	2	6	6	8	5	3	2	4	6	2	2	6	6	7	3	5	3	5	4	3	2	6	6	8	5	3	2	Sesuai
93183 1050I	1	9	6	2	1	4	5	6	6	6	5	3	6	4	2	5	1	5	7	8	1	9	6	2	1	4	5	6	6	6	5	3	6	4	2	5	1	5	7	8	Sesuai
94173 5040I	4	9	7	6	6	4	2	2	0	5	8	3	4	1	8	5	3	4	6	6	4	9	7	6	6	4	2	2	0	5	8	3	4	1	8	5	3	4	6	6	Sesuai
98203 1017I	4	5	9	7	2	2	2	5	5	4	5	2	6	4	5	1	4	5	6	6	4	5	9	7	2	2	2	5	5	4	5	2	6	4	5	1	4	5	6	6	Sesuai
94173 1044I	3	5	7	9	3	2	5	1	3	7	5	3	4	6	6	2	1	3	5	9	3	5	7	9	3	2	5	1	3	7	5	3	4	6	6	2	1	3	5	9	Sesuai
93163 2042I	4	7	8	4	4	3	1	2	7	5	8	2	3	4	6	6	3	3	6	7	4	7	8	4	4	3	1	2	7	5	8	2	3	4	6	6	3	3	6	7	Sesuai

NIP E G	Result Manual																Result Manual																Kes es ua ian								
	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F	K	Z	O	B	X	P	A	N	E	C	D	R	S	V	T	I	L	G	W	F		K	Z	O	B	X	P	A	N
94173 2029I	3	2	7	6	7	6	5	3	3	4	6	1	3	7	7	4	2	5	7	4	3	2	7	6	7	6	5	3	3	4	6	1	3	7	7	4	2	5	7	4	Sesua i
89113 2188I	2	4	8	6	2	5	8	4	1	5	7	3	4	5	7	4	3	2	2	9	2	4	8	6	2	5	8	4	1	5	7	3	4	5	7	4	3	2	2	9	Sesua i
81034 1190I	2	7	8	6	2	4	6	4	1	6	4	5	7	2	6	3	3	0	5	9	2	7	8	6	2	4	6	4	1	6	4	5	7	2	6	3	3	0	5	9	Sesua i
89133 5048I	2	7	4	5	5	2	7	9	2	2	4	5	7	3	2	3	2	6	2	6	2	7	4	5	5	2	7	9	2	2	4	5	7	3	2	3	2	6	2	6	Sesua i
74940 53Z	2	1	2	4	4	5	5	8	9	5	4	4	5	8	4	3	6	6	3	3	2	1	2	4	4	5	5	8	9	5	4	4	5	8	4	3	6	6	3	3	Sesua i
92114 1272I	3	3	7	5	5	7	3	1	4	8	8	1	3	6	5	4	2	5	7	7	3	3	7	5	5	7	3	1	4	8	8	1	3	6	5	4	2	5	7	7	Sesua i
92172 5797I	7	6	3	2	8	5	2	3	6	3	4	1	4	7	7	6	7	3	5	2	7	6	3	2	8	5	2	3	6	3	4	1	4	7	7	6	7	3	5	2	Sesua i
94173 3070I	3	1	3	5	6	8	5	1	5	8	7	1	2	8	8	4	5	4	4	5	3	1	3	5	6	8	5	1	5	8	7	1	2	8	8	4	5	4	4	5	Sesua i
75032 5136I	3	1	2	4	6	5	5	7	7	4	5	3	5	7	3	5	8	7	4	3	3	1	2	4	6	5	5	7	7	4	5	3	5	7	3	5	8	7	4	3	Sesua i
92172 1686I	4	7	6	7	1	6	3	1	3	7	5	3	5	3	4	5	1	6	4	8	4	7	6	7	1	6	3	1	3	7	5	3	5	3	4	5	1	6	4	8	Sesua i
85112 2105I	5	5	2	0	3	6	7	8	6	3	5	2	5	7	5	6	4	5	4	1	5	5	2	0	3	6	7	8	6	3	5	2	5	7	5	6	4	5	4	1	Sesua i
97193 2007I	0	1	2	4	4	5	6	7	7	9	4	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	1	2	4	4	5	6	7	7	9	4	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Sesua i

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian hasil, dapat disimpulkan bahwa aplikasi asesmen Papikostik berbasis web ini mampu menghitung dengan konsisten dan akurat. Setiap output yang dihasilkan oleh aplikasi sesuai dengan perhitungan manual atau perhitungan pembandingan yang digunakan sebagai kontrol. Konsistensi dalam hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa algoritma yang diterapkan dalam aplikasi bekerja dengan baik, tanpa adanya kesalahan signifikan dalam memproses data asesmen. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat diandalkan dalam memberikan hasil asesmen yang tepat dan sesuai dengan tujuan pengembangan, sehingga mendukung efektivitas penggunaan aplikasi dalam lingkungan kerja.

LAMPIRAN

1. Item Papikostik

No Item	Item Description	No Item	Score Item
1	Saya adalah pekerja keras	1	1
2	Saya tidak mudah murung	1	2
3	Saya suka bekerja lebih baik daripada orang-orang lain	2	1
4	Saya suka melaksanakan apa yang saya kerjakan sampai selesai	2	2
5	Saya suka menunjukkan pada orang lain cara mengerjakan sesuatu	3	1
6	Saya ingin berusaha sebaik mungkin	3	2
7	Saya suka melakukan hal-hal yang lucu	4	1
8	Saya suka memberitahu orang lain apa yang harus dikerjakan	4	2
9	Saya suka bergabung dalam kelompok	5	1
10	Saya ingin diperhatikan dalam kelompok	5	2
11	Saya senang berteman akrab	6	1
12	Saya suka berteman dalam suatu kelompok	6	2
13	Saya dapat cepat berubah jika diperlukan	7	1
14	Saya berusaha berteman akrab	7	2
15	Saya suka membalas jika benar-benar disakiti	8	1
16	Saya suka mengerjakan sesuatu hal yang baru dan berbeda	8	2
17	Saya ingin disukai atasan saya	9	1
18	Saya suka memberitahu orang lain jika mereka berbuat salah	9	2
19	Saya senang mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada saya	10	1
20	Saya suka menyenangkan atasan-atasan saya	10	2
21	Saya berusaha keras	11	1
22	Saya seorang yang teratur, saya menempatkan segala sesuatu di tempatnya	11	2
23	Saya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan yang saya kehendaki	12	1
24	Saya tidak mudah marah	12	2
25	Saya suka memberitahukan apa yang harus dikerjakan oleh kelompok	13	1
26	Saya selalu mengerjakan tugas sampai selesai	13	2
27	Saya ingin kelihatan gembira dan menarik	14	1
28	Saya ingin betul-betul berhasil	14	2
29	Saya suka menyesuaikan diri dalam kelompok	15	1

No Item	Item Description	No Item	Score Item
30	Saya suka membantu orang dalam memutuskan sesuatu	15	2
31	Saya cemas bila ada yang tidak menyukai saya	16	1
32	Saya senang bila diperhatikan orang	16	2
33	Saya senang mencoba hal-hal baru	17	1
34	Saya lebih suka bekerja dengan orang lain daripada sendirian	17	2
35	Saya kadang kadang menyalahkan orang lain bila ada yang tidak beres	18	1
36	Saya merasa terganggu bila ada yang tidak menyukai saya	18	2
37	Saya suka menyenangkan atasan-atasan saya	19	1
38	Saya suka mencoba suatu pekerjaan yang baru dan berbeda	19	2
39	Saya suka penjelasan-penjelasan terperinci dalam bekerja	20	1
40	Saya suka berterus terang bila ada orang yang menjengkelkan saya	20	2
41	Saya selalu berusaha keras	21	1
42	Saya suka mengerjakan setiap langkah pekerjaan dengan hati-hati	21	2
43	Saya memimpin dengan baik	22	1
44	Saya mengatur pekerjaan dengan baik	22	2
45	Saya mudah marah	23	1
46	Saya lamban dalam membuat keputusan-keputusan	23	2
47	Saya senang mengerjakan beberapa tugas pada saat yang sama	24	1
48	Dalam kelompok saya lebih suka diam	24	2
49	Saya senang sekali diundang	25	1
50	Saya ingin mengerjakan segala sesuatunya lebih baik dari orang lain	25	2
51	Saya suka berteman akrab	26	1
52	Saya suka menasehati orang lain	26	2
53	Saya suka mengerjakan sesuatu hal yang baru dan berbeda	27	1
54	Saya senang menceritakan keberhasilan saya	27	2
55	Jika memang saya benar, saya akan mempertahankannya	28	1
56	Saya suka menjadi anggota kelompok	28	2
57	Saya menghindari suatu perbedaan pendapat	29	1
58	Saya berusaha untuk lebih akrab dengan orang-orang	29	2
59	Saya suka diberitahukan bagaimana melaksanakan tugas	30	1
60	Saya mudah bosan	30	2
61	Saya bekerja keras	31	1
62	Saya banyak berpikir dan merencana	31	2
63	Saya memimpin suatu kelompok	32	1
64	Hal-hal yang detail menarik minat saya	32	2

No Item	Item Description	No Item	Score Item
65	Saya membuat keputusan dengan mudah dan cepat	33	1
66	Saya merawat barang-barang saya dengan rapih dan teratur	33	2
67	Saya mengerjakan sesuatu dengan cepat	34	1
68	Saya jarang marah atau sedih	34	2
69	Saya ingin menjadi bagian dari suatu kelompok	35	1
70	Saya ingin mengerjakan hanya satu pekerjaan dalam satu saat	35	2
71	Saya berusaha berteman akrab	36	1
72	Saya berusaha keras untuk menjadi yang paling baik	36	2
73	Saya suka baju-baju dan mobil-mobil model mutakhir	37	1
74	Saya senang bertanggungjawab atas orang lain	37	2
75	Saya senang berdebat	38	1
76	Saya senang mendapat perhatian	38	2
77	Saya suka menyenangkan atasan-atasan saya	39	1
78	Saya tertarik untuk menjadi bagian dari suatu kelompok	39	2
79	Saya suka mematuhi peraturan dengan sungguh-sungguh	40	1
80	Saya ingin agar orang-orang benar-benar mengenal saya	40	2
81	Saya berusaha keras	41	1
82	Saya sangat ramah	41	2
83	Orang-orang menganggap saya adalah pemimpin yang baik	42	1
84	Saya berpikir panjang dan hati-hati	42	2
85	Saya sering untung-untungan dalam mengambil kesempatan yang ada	43	1
86	Saya senang mengurus hal-hal yang kecil	43	2
87	Orang-orang menganggap saya bekerja dengan cepat	44	1
88	Orang-orang menganggap saya merawat sesuatu dengan rapi dan teratur	44	2
89	Saya suka berolah raga	45	1
90	Saya sangat menyenangkan	45	2
91	Saya senang jika orang-orang akrab dan ramah	46	1
92	Saya selalu berusaha menyelesaikan apa yang saya kerjakan	46	2
93	Saya suka bereksperimen dan mencoba hal-hal baru	47	1
94	Saya senang menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang sulit	47	2
95	Saya senang diperlakukan dengan adil	48	1
96	Saya suka memberitahu orang cara mengerjakan sesuatu	48	2
97	Saya suka melakukan apa yang diharapkan dari saya	49	1
98	Saya senang mendapat perhatian	49	2
99	Saya suka penjelasan-penjelasan terperinci dalam bekerja	50	1
100	Saya senang berada diantara orang-orang	50	2

No Item	Item Description	No Item	Score Item
101	Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugas dengan sempurna	51	1
102	Orang-orang mengatakan saya tidak mengenal lelah	51	2
103	Saya adalah type pemimpin	52	1
104	Saya mudah berteman	52	2
105	Saya suka untung-untungan dalam mengambil kesempatan yang ada	53	1
106	Saya banyak berpikir	53	2
107	Saya bekerja dengan cepat dan mantap	54	1
108	Saya senang bekerja sampai pada hal yang sekecil-kecilnya	54	2
109	Saya mempunyai banyak tenaga untuk berolahraga dan bermain	55	1
110	Saya merawat barang-barang saya dengan rapih dan teratur	55	2
111	Saya berhubungan baik dengan semua orang	56	1
112	Saya bertabiat mantap dan tenang	56	2
113	Saya ingin bertemu dengan orang-orang baru dan mengerjakan sesuatu yang baru	57	1
114	Saya selalu ingin menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai	57	2
115	Saya biasanya suka mempertahankan apa yang saya yakini	58	1
116	Saya biasanya suka bekerja keras	58	2
117	Saya senang saran-saran dari orang yang saya hormati	59	1
118	Saya senang bertanggungjawab atas orang lain	59	2
119	Saya membiarkan orang lain mempengaruhi saya	60	1
120	Saya senang mendapatkan banyak perhatian	60	2
121	Saya biasanya bekerja keras	61	1
122	Saya biasanya bekerja cepat	61	2
123	Bila saya berbicara, orang-orang mendengarkan	62	1
124	Saya sangat mahir menggunakan peralatan	62	2
125	Saya lamban dalam menjalin persahabatan	63	1
126	Saya lamban dalam memutuskan sesuatu	63	2
127	Saya biasanya makan dengan cepat	64	1
128	Saya senang membaca	64	2
129	Saya menyukai pekerjaan dimana saya dapat berkeliling	65	1
130	Saya senang pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian	65	2
131	Saya mencari teman sebanyak mungkin	66	1
132	Saya dapat menemukan kembali barang-barang yang saya taruh	66	2
134	Saya merencanakan sesuatu jauh-jauh sebelumnya	67	1
135	Saya selalu menyenangkan	67	2
136	Saya bangga akan ketenaran saya	68	1

No Item	Item Description	No Item	Score Item
137	Saya memusatkan perhatian pada suatu persoalan sampai terpecahkan	68	2
138	Saya suka menyenangkan orang-orang yang saya hormati	69	1
139	Saya ingin berhasil	69	2
140	Saya senang orang lain yang membuat keputusan untuk kelompok	70	1
141	Saya suka membuat keputusan-keputusan untuk kelompok	70	2
142	Saya selalu berusaha keras	71	1
143	Saya memutuskan sesuatu dengan mudah dan cepat	71	2
144	Kelompok biasanya menjalankan apa yang saya inginkan	72	1
145	Saya biasa tergesa-gesa	72	2
146	Saya sering merasa lelah	73	1
147	Saya lamban dalam memutuskan sesuatu	73	2
148	Saya bekerja dengan cepat	74	1
149	Saya mudah berteman	74	2
150	Saya biasanya bersemangat dan bergairah	75	1
151	Saya memerlukan banyak waktu untuk berpikir	75	2
152	Saya sangat ramah kepada orang lain	76	1
153	Saya senang pada pekerjaan yang membutuhkan ketepatan	76	2
154	Saya banyak sekali berpikir dan merencana	77	1
155	Saya meletakkan segalanya pada tempatnya	77	2
156	Saya senang pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian	78	1
157	Saya tidak mudah marah	78	2
158	Saya suka menurut pada orang-orang yang saya kagumi	79	1
159	Saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai	79	2
160	Saya senang mengikuti petunjuk-petunjuk yang jelas	80	1
161	Saya senang bekerja keras	80	2
162	Saya berusaha mendapatkan apa yang saya inginkan	81	1
163	Saya seorang pemimpin yang baik	81	2
164	Saya menyuruh orang lain bekerja keras	82	1
165	Saya adalah orang yang kurang berpikir panjang	82	2
166	Saya memutuskan sesuatu dengan cepat	83	1
167	Saya berbicara dengan cepat	83	2
168	Saya biasanya bekerja dengan tergesa-gesa	84	1
169	Saya berlatih / berolahraga dengan teratur	84	2
170	Saya cepat merasa lelah	85	1
171	Saya tidak suka bertemu orang	85	2
172	Saya banyak menjalin persahabatan	86	1
173	Saya memerlukan banyak waktu untuk berpikir	86	2
174	Saya suka menerapkan teori-teori dalam bekerja	87	1

No Item	Item Description	No Item	Score Item
175	Saya suka mengerjakan sesuatu sampai pada hal yang sekecil-kecilnya	87	2
176	Saya suka mengerjakan sesuatu sampai pada hal yang sekecil-kecilnya	88	1
177	Saya suka mengatur pekerjaan saya	88	2
178	Saya meletakkan segalanya pada tempatnya	89	1
179	Saya selalu menyenangkan	89	2
180	Saya senang diberi petunjuk apa yang harus dikerjakan	90	1
181	Saya harus menyelesaikan apa yang saya mulai	90	2

2. Source Code

Source code dari aplikasi dapat diunduh pada alamat:

<https://github.com/davidbintang/Papikostick>